

გორის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი
ისტორიისა და არქეოლოგიის ცენტრი

GORI STATE UNIVERSITY
FACULTY OF HUMANITIES
CENTRE OF HISTORY AND ARCHAEOLOGY

ურომათა კრებული
COLLECTION OF THE WORKS
№22

ჩ(უაკ) 902(479.22)(066)
ა-846

რედაქტორი: ელდარ მამისტვალიშვილი

რედაქციები:

მეუფე ანდრია (გვაზავა)

ზაზა ალექსიძე

ბუბა კუდავა

პაველ ლიბერა

ელდარ ნადირაძე

მურმან პაპაშვილი

ჯაბა სამუშია

გიორგი სოსიაშვილი

როინ ყავრელიშვილი

დავით ყოლბაია

ნოდარ შენგელია

ტექნიკური რედაქტორი: თამილა კოშორიძე

Editor: Eldar Mamistvalishvili

Editorial Board:

Metropolitan Andrea (Gvazava)

Zaza Aleksidze

Buba Kudava

Pawel Libera

Eldar Nadiradze

Murman Papashvili

Jaba Samushia

Giorgi Sosiashvili

Roin Kavrelishvili

David Kolbaia

Nodar Shengelia

Technical Editor: Tamila Koshoridze

ISSN 1512-4657

ეთნოგრაფია
Ethnography

- დავით ახლოური – სოფელ ალევის ისტორიიდან 199
Davit Akhlouri – FROM THE HISTORY OF VILLAGE ALEVI
- ელდარ თავბერიძე – გეგუთის ციხე-დარბაზის ისტორიიდან 211
Eldar Tavberidze – FROM THE HISTORY OF GEGUTI CASTLE HALL
- თამილა კოშორიძე – დარ-ავდრის გამგებელი ძალებისადმი მიძღვნილი რიტუალები შიდა
ქართლში 218
**Tamila Koshoridze – RITUALS DEDICATED TO THE GOVERNING FORCES BAD WEATHER IN
SHIDA KARTLI**
- ნიკოლოზ ოთინაშვილი – სიძველეები ქსნის ხეობიდან - სოფელი დადიანეთი 225
Nikoloz Otinashvili – ANTIQUITIES FROM KSANI GORGE - VILLAGE DADIANETI
- ნიკო ჯავახიშვილი – გამყრელიძეთა საგვარეულოს წარმომავლობა და მისი განსახლება რაჭაში 230
**Niko Javakhishvili – THE ORIGIN OF THE GAMKRELIDZE FAMILY AND THEIR SETTLEMENT IN
RACHA**
- ვლადიმერ წვერავა – ქუთაისის ბულვარი 239
Vladimer Tsverava – KUTAISI BOULEVARD
- ზურაბ ჭყონია – ჯელაძეთა საგვარეულოს გენეალოგია 244
Zurab Chkonia – EXTENDED FAMILY OF DJELADZE GENEALOGY

ჯელაძეთა საგვარეულოს გენეალოგია

შესავალი

წინამდებარე კვლევის მიზანია ჯელაძეთა გვარის ეტიმოლოგიის, საგვარეულოს კავშირების, მიგრაციული პროცესების და განსახლების არეალის დადგენა.

ნაშრომი ეფუძნება საქართველოს ეროვნულ არქივსა და ხელნაწერთა ეროვნულ ცენტრში დაცულ XVIII საუკუნის და XIX საუკუნის ისტორიულ საბუთებს, კერძოდ, კამერალურ აღწერებს, საოჯახო და აღსარების მთქმელთა სიებს, საეკლესიო მეტრიკულ წიგნებს, გვარში არსებულ ზეპირ გადმოცემებს და პირად ინფორმაციებს.

გენეალოგიაში გვარში არსებული ზეპირი გადმოცემა არა ერთადერთ, თუმცა ერთ-ერთ სარწმუნო ისტორიულ წყაროდ მიიჩნევა. წინამდებარე კვლევის ერთ-ერთი მიზანი სწორედ გვარში არსებული ზეპირი გადმოცემის გადამოწმება გახლავთ. საგულისხმოა, რომ ცნობილი ისტორიკოსი ნიკო ბერძენიშვილი ზეპირსიტყვიერ გადმოცემას ისტორიულ წყაროდ მიიჩნევს.¹

გვარებში არსებულ ზეპირი გადმოცემების სარწმუნოებაზე ის ფაქტიც მეტყველებს, რომ არაერთ გვარში არსებული გადმოცემა გენეტიკური კვლევების (დნმ-ის) საფუძველზე დადასტურდა.

ნაშრომში შესწავლილია ჯელაძის გვარის ეტიმოლოგია, წარმომავლობა, საგვარეულოს კავშირები, განსახლების არეალი, გვარის მიგრაციული პროცესები, სოციალური და გენეტიკური წარმომავლობა.

დღეისათვის ჯელაძის გვარის წარმომადგენლები კომპაქტურად ცხოვრობენ რაჭაში-ონის მუნიციპალიტეტის სოფელ ღარსა და ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის სოფელ ურავში, ასევე, დაახლოებით XVIII საუკუნის ბოლოდან შიდა ქართლსა და კახეთში. კვლევის შედეგად დგინდება რომ ჯელაძის გვარი არის ერთფუძიანი და დასტურდება გვარში არსებული გადმოცემა ჯელაძეების რაჭიდან, კერძოდ, ონის მუნიციპალიტეტის სოფელ ღარიდან წარმომავლობის შესახებ.

ნაშრომში დნმ-ის გენეტიკური კვლევის მეშვეობით, რომელიც წარმომავლობით ღარელ ჯელაძეთა წარმომადგენლის ტესტირების შედეგად დადგინდა, რომ ის მიეკუთვნება დასავლეთ საქართველოში ერთ-ერთ დომინანტურ ლაზურ-ჭანურ ჰაპლოჯგუფს, რაც ძირითადად გავრცელებულია სვანებში. იგივე ჰაპლოჯგუფი მრავლად გვხვდება რაჭაში.

კვლევის საჭიროებიდან გამომდინარე ნაშრომში განხილულია კახეთში, სოფელ წინანდალში XIX საუკუნის დასაწყისში მცხოვრები ზოგიერთი გვარის რაჭიდან წარმომავლობის და მიგრაციის საკითხები.

ნაშრომში გამოყენებულია აღწერთი, ისტორიულ-შედარებითი, მიზეზ-შედეგობრივი და სისტემური ანალიზის მეთოდები.

ჯელაძის გვარის განსახლების არეალი

ჯელაძის გვარის წარმომადგენლები დღეისათვის კომპაქტურად ცხოვრობენ რაჭაში-ონის მუნიციპალიტეტში სოფელ ღარსა და ამბროლაურის მუნიციპალიტეტში-სოფელ ურავში, შიდა ქართლში - ხაშურსა და ხაშურის მუნიციპალიტეტის სოფელ ფლევეში, კახეთში - ყვარლის მუნიციპალიტეტში სოფელ ახალსოფელში. ჯელაძეები ასევე ცხოვრობენ თბილისში, რუსთავში, ქუთაისსა და საქართველოს სხვა კუთხეებში.

¹ ბერძენიშვილი ნ. საქართველოს ისტორიის საკითხები, ისტორიული გეოგრაფია, ტ. I. თბ., 1964, გვ. 240.

სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტოს ვებგვერდზე განთავსებულია ინფორმაცია, სადაც დეტალურად მითითებულია ჯელაძეების გვარის წარმომადგენელთა რაოდენობა მუნიციპალიტეტების მიხედვით, კერძოდ: ონი (100), ამბროლაური (67), ხაშური (82), ყვარელი (23), თბილისი (174), რუსთავი (99), ქუთაისი (13), ბორჯომი (8), თელავი (8), ლაგოდეხი (8), ოზურგეთი (1), გურჯაანი (2), დედოფლისწყარო (2), ღუმეთი (1), ზესტაფონი (11), ლანჩხუთი (3), მცხეთა (4), სიღნაღი (1), ქარელი (3), ჩხოროწყუ (1), წყალტუბო (20), ხარაგაული (1). ამავე ვებგვერდზე მითითებულია ინფორმაცია იძულებით გადაადგილებულთა შესახებ. აფხაზეთიდან და სამაჩაბლოდან დევნილი ჯელაძეები რეგისტრირებულნი არიან, ასევე დღეს უკვე ოკუპირებულ ტერიტორიებზე, კერძოდ, გაგრამი (8), გალში (2), გულაუთამი (37), გულრიფში (7), ოჩამჩირეში (1), სოხუმში (99), ტყიბულში (2), ცხინვალში (1).¹

პირველი ცნობები ჯელაძის გვარის შესახებ

ჯელაძის გვარი ისტორიულ წყაროებში პირველად მხოლოდ XVIII საუკუნის მეორე ნახევრიდან ჩნდება, კერძოდ, შოშიტა მეტრეველის შვილების შეყრილობის წიგნში, სადაც მოწმედ მოხსენებულია ბუჭია ჯელაძეც. მასთან ერთად ასევე სხვა გვარებთან ერთად მოხსენებულია გვარები ჯამიაშვილი, ორდინიძე (საბუთში ონდინიძე) და არჩვაძე.² მეტრეველი და მოწმედ ჩამოთვლილი ზემოაღნიშნული გვარები იყვნენ და არიან ღარში გავრცელებული ძირძველი გვარები,³ შესაბამისად ბუჭია ჯელაძე სოფელ ღარის მცხოვრები უნდა ყოფილიყო. აღნიშნულს ადასტურებს ის ფაქტიც, რომ ჯამიაშვილები და ისიც ერთი კომლი, XIX საუკუნის ორმოციანი წლების რაჭაში მხოლოდ სოფელ ღარში ცხოვრობენ.⁴

XVIII საუკუნის მეორე ისტორიული წყარო, სადაც ჯელაძის გვარია მოხსენებული, გახლავთ განჩინება იაკობ და ბერი ქარუმიძეების ყმების ჯილაძეების საქმეზე. განჩინება შედგენილია 1798 წლის 14 ივნისს. აღნიშნულ საბუთში, მართალია, ჯელაძის ნაცვლად ჯილაძეა მითითებული, თუმცა ეჭვგარეშეა, რომ იქ მოხსენებული ძმები სვიმონიკა და დათიკა, ჯელაძეები იყვნენ. განჩინებაში მოთხრობილია, რომ ისინი თორზიტას ლეჩხუმიდან გადმოსულიყვნენ. მოგესხენებათ ლეჩხუმი რაჭის მოსაზღვრე კუთხეა და რაჭიდან ლეჩხუმში ან პირიქით, მიგრაცია არც, თუ იშვიათი იყო. შესაბამისად სიმონიკა და დათიკა, სავარაუდოდ, რაჭიდან უნდა იყვნენ. აღნიშნული დასტურდება იმით, რომ XIX საუკუნის ორმოციანი წლებშიც კი ჯილაძეები ლეჩხუმში საერთოდ არ ცხოვრობენ.⁵ მიამჩნია, რომ მათი ლეჩხუმიდან გადმოსვლის ფაქტი ამყარებს ჩემს პოზიციას. გარდა აღნიშნულისა, განჩინებაში, როგორც უკვე აღვნიშნე, მოთხრობილია სომონიკა და დათიკას თორზიტაში ლეჩხუმიდან გადმოსვლის შესახებ, რაც ვთვლი, რომ არ მითითებს მათ წარმომავლობაზე. განჩინებაში არსად არის ნახსენები, რომ ისინი ლეჩხუმელები არიან. მიამჩნია, რომ საბუთში მითითებაა მხოლოდ მასზე, რომ ისინი თორზიტას გადმოვიდნენ ლეჩხუმიდან, სადაც შესაძლოა, ასევე დროებით იყვნენ საშოვარზე ჩასულები რაჭიდან. გარდა ამისა, ჩემს მოსაზრებას სიმონიკა და დათიკას ჯელაძეობის თაობაზე მნიშვნელოვანად ამყარებს, ის ფაქტი, რომ დღეს საქართველოში ცხოვრობს მხოლოდ 8 ჯილაძე, აქედან ლეჩხუმის ტერიტორიაზე არც ერთი წარმომადგენელი არ ცხოვრობს. ჯილაძეებიდან დღეს 2 ადამიანი ცხოვრობს ზუგდიდში, 2 მცხეთაში, ხოლო 4 ხობში.⁶

¹ საინტერესო სტატისტიკა. სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტოს ვებგვერდი. <https://intpass.sda.gov.ge/NameStatistics.aspx>

² დოლიძე ი. ქართულის სამართლის ძეგლები, VIII. 1985, თბ., გვ. 935.

³ იხ.ვ. გობეჯიშვილი. ჩემი თვალთ დანახული რაჭა. თბ., 2017 წ. გვ. 519; კეზევაძე მ. გვარები XIX საუკუნის რაჭაში. 2018, თბ., გვ. 40.

⁴ კეზევაძე მ. გვარსახელები XIX საუკუნის რაჭაში. 2018, თბ., გვ.40,80.

⁵ კეზევაძე მ. გვარსახელები XIX საუკუნის ლეჩხუმში. 2018, თბ., გვ. 36.

⁶ საინტერესო სტატისტიკა. სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტოს ვებგვერდი. <https://intpass.sda.gov.ge/NameStatistics.aspx>

ჯელადის გვარის ეტიმოლოგია

ჯელაძეების გვარში არსებული გადმოცემის თანახმად მათი გვარის წარმომადგენლები ჯელად ანუ ახალგაზრდულად გამოიყურებოდნენ და სწორედ აქედან მოდის მათი გვარიც. სავარაუდოდ, გვარი წინაპრის საკუთარ სახელად ქცეული მეტსახელი „ჯელა“ - დან ან/და „ჯეელი“ - დან უნდა იღებდეს სათავეს. შესაძლოა, მართლაც ერთ-ერთ წინაპარს მეტსახელი ჯეელი შეარქვეს, იმისთვის, რომ ის ახალგაზრდულად გამოიყურებოდა. საინტერესოა, რომ ჯელადის გვარში XX საუკუნეში დასტურდება მეტსახელი „ჯელიკა“, რომელიც სავარაუდოდ მეტსახელი ჯელადან უნდა მომდინარეობდეს და მის თიკუნს, ანუ კნინობით სახელს წარმოადგენს.

ჯელადის გვარის გენეტიკური წარმომავლობა

„მეოცე საუკუნის ბოლოდან კაცობრიობას თავისი წარმომავლობის შესწავლის ახალი, უტყუარი ინსტრუმენტი გაუჩნდა. ეს არის გენეტიკური გენეოლოგია. დნმ – ის შესწავლა გვაძლევს საშუალებას გავარკვიოთ ადამიანების წარმომავლობა, მიგრაციების გზები და ეთნიკური ჯგუფების ურთიერთკავშირები“.¹

2020 წელს ჯელადის გვარის კვლევის პერიოდში წარმომავლობით ღარელმა ომარ არჩილის ძე ჯელაძემ ჩაიტარა დნმ - ის კვლევა (12 მარკერზე) გენეტიკური ტესტირების უმსხვილეს კომპანია Family Tree-ში,² რომელიც ახორციელებს კვლევით პროექტს მთელი მსოფლიოს მასშტაბით. ტესტირების შედეგად დადგინდა, რომ მისი დნმ-ი მიეკუთვნება ჰაპლოჯგუფს, რომელიც უმეტესად დომინანტია დასავლეთ საქართველოში და მას მიაკუთვნებენ ლაზურ-ჭანურს. აღნიშნული ჰაპლოჯგუფი ძირითადად გავრცელებული გახლავთ სვანებში. იგივე ჰაპლოჯგუფი მრავლად გვხვდება რაჭაში.

ჯელადის გვარის წარმომავლობა და უძველესი საცხოვრისი

როგორც ზემოთ უკვე აღვნიშნე ჯელაძეთა გვარის შესახებ პირველი ცნობები სოფელ ღარს უკავშირდება.

ღარის, ურავის, ხაშურის და კახეთში მცხოვრები ჯელაძეებში არსებული ზეპირი გადმოცემის თანახმად მათი გვარის წარმომავლობის ადგილად რაჭა მიიჩნევა, რაც წინამდებარე კვლევითაც დასტურდება. მეტიც, ისინი მათი გვარის უძველეს საცხოვრისად სოფელ ღარს თვლიან. ამ გადმოცემას, გარდა კვლევაში ქვემოთ მოყვანილი ფაქტების ერთობლიობისა, ასევე ადასტურებს, ის, რომ ურაველი და ხაშურელი ჯელაძეები ოდითგანვე დადიოდნენ საჯვარეობაზე - სოფელ ღართან, ღარულას ხეობის ზემო წელში მდებარე ცნობილ სალოცავ საჯვარეში, რომელიც იმართება ყოველწლიურად ზაფხულში.

აკადემიკოსი ნიკო ბერძენიშვილი აღწერდა რა ფეოდალურ საქართველოში ქართველი გლეხის ყოფას, წერდა - „დადის ქართველი გლეხი და ეძებს გასაძლის ქვეყანას: მიწას, მშვიდობას და თავისუფლებას, დადის საუკუნეთა მანძილზე, მრავალ ადგილს იცვლის, მაგრამ „ძირი-ხატი“, ძირი -სალოცავი არ ავიწყდება.“³ იგი ასევე მოსახლეობის ადგილმონაცვლების ძებნის ყველაზე საიმედო საშუალებად სწორედაც „ძირი ხატის“ ძიებას მიიჩნევდა და მოუწოდებდა ამ საშუალების მაქსიმალურად გამოყენებას „სანამ გვიანი არ არის.“⁴

სტატისტიკის თანახმად XIX საუკუნის ორმოციანი წლების მთელს რაჭაში ცხოვრობს ჯელაძეების მხოლოდ 4 ოჯახი, აქედან 3 ღარში და 1 ურავში.⁵

უნდა აღინიშნოს, რომ გვარის უკიდურესად მცირერიცხოვნობა შეიძლება მიუთითებდეს ორ სრულიად საპირისპირო გარემოებაზე, კერძოდ, გვარი არის გაქრობის პირას, ან გვარი არის

¹ ქართული დნმ პროექტის ვებგვერდი. <http://geodna.ge/info/>

²Georgian DNA Project - Y-DNA Classic Chart. დნმ-ის შედეგები. <https://www.familytreedna.com/public/georgia/default.aspx?section=yresults>

³ ბერძენიშვილი, ნ. საქართველოს ისტორიის საკითხები, ისტორიული გეოგრაფია, ტ. I. თბ., 1964, გვ. 235.

⁴ იქვე გვ. 235.

⁵ კეზევაძე მ. გვარსახელები XIX საუკუნის რაჭაში. 2018, თბ., გვ.34,40,80.

არც თუ დიდი ხნის. ის ვერსია, რომ ჯელადის გვარი გაქრობის პირას იყო, გამორიცხულია, ვინაიდან წყაროებით უდავოდ დასტურდება ჯელადის გვარის მნიშვნელოვანი ზრდა, კერძოდ, სოფელ ღარში სამივე ოჯახი 1943 წლისთვის შედგება 27, ხოლო ურავში მცხოვრები ერთადერთი ოჯახი 8 სულისაგან.¹ უკვე 1873 წლის კამერალური აღწერების თანახმად სოფელ ღარში ცხოვრობს ჯელადეების 6 ოჯახი, რომელიც შედგება 72 სულისაგან. ამავე აღწერით სოფელ ურავში ცხოვრობს ჯელადეების ერთი 23 სულიანი ოჯახი.² დღეს არსებული მონაცემებით ჯელადის გვარი უკვე 798 კაცს ითვლის.³

ღარში, ურავში, ხაშურსა და კახეთში მცხოვრები ჯელადეებში არსებული გადმოცემის თანახმად მათი გვარის წარმომავლობის ადგილად რაჭა მიიჩნევა, რაც წინამდებარე კვლევითაც დასტურდება. მეტიც, ისინი მათი გვარის უძველეს საცხოვრისად სოფელ ღარს თვლიან. ამ მოსაზრების სასარგებლოდ ნაშრომში მეტყველებს ის საგულისხმო ფაქტი, რომ ურაველი და ხაშურელი ჯელადეები ოდითგანვე დადიოდნენ საჯვარეობაზე - ღარულას ხეობის ზემო წელში მდებარე ცნობილ სალოცავ საჯვარეში. საჯვარეობა იმართება ყოველი წლის ზაფხულში.

ჯელადის გვარის წარმომავლობის განსხვავებული და საინტერესო ვერსია მიაბზო თბილისში მცხოვრებმა და აფხაზეთიდან დევნილმა, წარმომავლობით ურაველმა, ლევან ვალერიანის ძე ჯელადემ. მან გასული საუკუნის ოთხმოცდაათიანი წლების დასაწყისში თურქეთში მოგზაურობისას, საქართველოს ისტორიულ მხარე შავშეთში შემთხვევით გაიცნო თურქეთში მცხოვრები ლაზი, რომელმაც გამოცნაურების შემდეგ მას აცნობა, რომ მისი წინაპრების გვარი იყო ჯელადე. უნდა აღინიშნოს, რომ თურქეთში მცხოვრები ლაზები ოფიციალურად თურქულ გვარებს ატარებენ და მათ საკუთარი გვარები მხოლოდ წინაპრების გადმოცემით იციან. საინტერესოა, რომ აჭარასა და შავშეთში ცხოვრობენ გვარჯელადეები და ბაჯელადეები. შესაძლოა, რომ ამ გვარების ფუძე სწორედაც გვარი-ჯელადე იყოს. გვარ-ჯელადე შეიძლება ნიშნავდეს გვარით ჯელადეს. მსგავსი დამატება გვარებზე უცხო არაა ქართული გვარებისათვის, მაგალითად, გვარები - გოგისვანიძე, ბარსვანიძე, თექთურმანიძე, გოგბერიძე, თავბერიძე და სხვა. აქედან გამომდინარე, არც თუ უსაფუძვლოდ შეიძლება მივიჩნიოთ ჯელადეების ლაზეთიდან წარმომავლობა ერთ-ერთ ვერსიად.

საინტერესოა, ასევე, რომ აფხაზეთიდან დევნილი და წარმომავლობით ურაველი დების-მზევინარ და ჯალალა ჯელადეების ინფორმაციით, მათმა აწ გარდაცვლილმა ნათესავმა მარტვილელმა ანზორ ევგენის ძე ჯელიამ უამბო, რომ ჯელიები წარმოშობით რაჭველი ჯელადეები არიან.

გამომდინარე ზემოაღნიშნულიდან, დადასტურებულად შეიძლება მივიჩნიოთ, რომ ჯელადეების გვარი არც თუ დიდი ხნის ისტორიას ითვლის ან შესაძლოა სხვა ჩვენთვის უცნობი გვარის განაყარია. ამის დამადასტურებლად უნდა ჩაითვალოს ასევე ის ფაქტი, რომ ჯელადეების გვარი ისტორიულ წყაროებში მხოლოდ XVIII საუკუნის მეორე ნახევრიდან ჩნდება.

ჯელადის გვარის სოციალური წარმომავლობა

რაც შეეხება ჯელადის გვარის წარმომადგენელთა სოციალურ წარმომავლობას, ჯელადეები რაჭაში საბატონო გლეხები გახლდნენ. სოფელ ღარში ისინი თავად ჯაფარიძეთა ყმები იყვნენ, სოფელ ურავში კი აზნაურ გოცირიძეთა ყმები. 1873 წლის კამერალური აღწერაში ჯელადის ოჯახი დროებით ვალდებულ გლეხების კატეგორიაშია მოხსენებული. რაც შეეხება ხაშურსა და კახეთს, აქ ჯელადეები სახაზინო გლეხებად გვევლინებოდნენ და ხიზნებად იწერებოდნენ.

¹ ქუთაისის ცენტრალური არქივი, ფონდი 21, ანაწერი 1 საქმე №4252, გვ. 42.

² ქცა, ფ. 8, ან. 1, საქ. №818.

³საინტერესო სტატისტიკა. სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტოს ვებგვერდი. <https://intpass.sda.gov.ge/NameStatistics.aspx>

ჯელაძეები სოფელ ურავიდან

სოფელი ურავი მდებარეობს რაჭაში, ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე, მდ. ლუხუნის მარჯვენა მხარეს ზღვის დონიდან 1040 მეტრზე, ამბროლაურიდან 25 კილომეტრში. ურავის ისტორია საუკუნეთა სიმრავლით არ გამოირჩევა.

“დღევანდელი ურავის ისტორია საუკუნეთა სიმრავლით არ გამოირჩევა. სულ რამდენიმე ასწლეულია გასული მას შემდეგ, რაც რაჭის სხვადასხვა სოფლებიდან ჩასახლებულებმა შეაგეს ადრე მოსახლეობისაგან დაცლილი ლუხუნის ხეობის ზემო წელი.”¹

სოფელ ურავში მცხოვრებმა ჯელაძეებმა გადმოცემით იციან, რომ ისინი წარმომავლობით დღევანდელი ონის მუნიციპალიტეტის სოფელ ღარიდან არიან. მნიშვნელოვანია, რომ ურაველი ჯელაძეები ოდითგანვე დადიოდნენ საეკლესიო დღესასწაულ საჯვარეობაზე სოფელ ღართან.

ოფიციალურ დოკუმენტებში სოფელ ურავში მცხოვრები ჯელაძეების გვარი მხოლოდ 1832 წლის მეტრიკული ჩანაწერიდან ჩნდება.²

ურავში 1841 წლისათვის ცხოვრობს ჯელაძეების მხოლოდ ერთი ოჯახი [ქუთაისის ცენტრალური არქივი, ფონდი 21, აღწერა 1, საქმე №1880.]. ასევე მხოლოდ ერთი ოჯახია აღრიცხული ურავის 1873 წლის კამერალური აღწერის ამონაწერში.

ურაველი დების მზევინარ და ჯაჯალა ჯელაძეების ინფორმაციით ურავში აღდგომის მეორე დღეს ტრადიციულად იმართებოდა დღესასწაული გორგონთობა. მათ ახსოვთ, რომ ახალგაზრდობაშიც და შემდეგაც ურავში გორგონთობა დღეს აღინიშნებოდა ჯელაძეობა. ამ დღეს ურაველი ჯელაძეები იკრიბებოდნენ სალოცავად და სწირავდნენ მოზვერს.

1949 წელს სოხუმის რაიონის ოდიშის სასოფლო საბჭოს სოფელ პავლოვსკაიდან ლავრენტი ბერიას დავალებით ყაზახეთში გადასახლეს ბერძენი ეროვნების მოსახლეობა. იმავე წელს სოფელ ურავიდან იძულებით სოფლის მოსახლეობის დიდი ნაწილი გადასახლეს სოფელ პავლოვსკაიაში,³ მათ შორის ჯელაძეებიც. შემდგომში სოფელ პავლოვსკაიას ხალხი ურავად მოიხსენიებდა.

გადასახლებიდან დაახლოებით 5-6 წლის შემდეგ რამდენიმე ოჯახი დაბრუნებულა საცხოვრებლად სოფელ ურავში. სამწუხაროდ, ურაველ ჯელაძეებს 1990 -იანი წლების დასაწყისში აფხაზეთში ომის გამო მოუწიათ აფხაზეთიდან დევნილობაში ყოფნა. მათი ნაწილი კვლავ აფხაზეთიდან საცხოვრებლად ურავში დაბრუნდა.⁴

გამომდინარე ზემოაღნიშნულიდან შეიძლება დავასკვნათ, რომ ურაველი ჯელაძეები არ არიან ურავის მკვიდრი მაცხოვრებლები და ისინი წარმომავლობით არიან სოფელ ღარიდან.

ჯელაძეები ხაშურიდან

სულ ცოტა ორ საუკუნეზე მეტია, რაც დღევანდელი ხაშურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ცხოვრობენ ჯელაძეები.

1818 წლის გორის მაზრის სოფელ დუმაცხოს სახაზინო გლეხების აღწერის თანახმად, სოფელში ცხოვრობს ნინია ჯელაძის ხუთსულიანი ოჯახი.⁵ ნინიას ოჯახი იმავე სოფელშია მითითებული 1831 წლის⁶ და 1842 წლის⁷ კამერალურ აღწერებში. მართალია, მისი ოჯახი კამერალურ აღწერებში ირიცხება სოფელ დუმაცხოში, თუმცა, როგორც აღმოჩნდა, ცხოვრობდა სოფელ წაბლუანაში. სოფელი ალის ეკლესიის მეტრიკული წიგნებიდან ირკვევა, რომ სოფელ დუ-

¹ გობეჯიშვილი ვ. ჩემი თვალთ დანახული რაჭა. თბ., 2017 წ. გვ. 489.

² საისტორიო ცენტრალური არქივი, ფ. 489, ან. 6, საქ. №171.

³ იხ. ვ. გობეჯიშვილი. ჩემი თვალთ დანახული რაჭა. თბ., 2017 წ. გვ. 490.

⁴ იქვე. 490.

⁵ საისტორიო ცენტრალური არქივი, ფონდი 254, ანაწერი 1, საქმე №541.

⁶ სცა, ფონდი 254, ანაწერი 1, საქ. 1244.

⁷ სცა, ფ. 254, ან. 1, საქ. 1936. გვ. 291.

მაცხოვრის და წაბლუნას მაცხოვრებლები მიწერილები იყვნენ სოფელ ალის ეკლესიაზე და მათი დაბადება, ქორწინება და გარდაცვალება აღირიცხებოდა ალის ეკლესიაში.¹

1842 წლის აღწერაში აღნიშნულია, რომ გარდაიცვალა ნინია, იგივე ივანე ჯელაძე.² დაახლოებით მე - 19 საუკუნის 50 - იან წლებში მისი შვილი გიორგი ჯელაძე საცხოვრებლად გადავიდა სოფელ ზემო ფლევეში 1859 წლის და 1873 წლის სახაზინო გლეხების კამერალური აღწერის თანახმად გიორგი ჯელაძის ოჯახი ცხოვრობს სოფელ ზემო ფლევეში.³ 1859 წლის კამერალურ აღწერაში ოჯახზე მინაწერია, რომ 1842 წლის სოფ. დუმაცხოს კამერალურ აღწერაში გიორგი ივანეს ძე ჯელაძის ოჯახის ნომერია 9.

გიორგი ჯელაძის შთამომავლობა დღესაც ცხოვრობს ზემო ფლევეში (დღევანდელი დიდ ფლევეში). ისინი ასევე ცხოვრობენ ქალაქ ხაშურშიც.

ჯელაძეების ერთი ოჯახი დაახლოებით XVIII – XIX საუკუნეების მიჯნიდან ცხოვრობდა ასევე გორის მაზრის სოფელ ტბეთში, რომელიც მდებარეობს დღევანდელი ხაშურის მუნიციპალიტეტში. სოფელი ტბეთის 1831 წლის სახაზინო გლეხების ძველ კამერალურ აღწერაში შეყვანილია დათუა ოტას ძე ჯელაძის ხუთსულიანი ოჯახი. იმავე აღწერით ირკვევა, რომ დათუას ოჯახი გადმოსახლებულია იმერეთიდან 1804 წლამდე.⁴ სოფელი ტბეთის 1831 წლის კამერალური აღწერის თანახმად დათუა ჯელაძეს ჰყავს ერთი ვაჟი და ორი ქალიშვილი. დათუას ოჯახი ამ აღწერაში ხიზნად არის ჩაწერილი. აღსანიშნავია, რომ მისი ოჯახი ტბეთის წინა 1818 წლის კამერალურ აღწერაში შეყვანილი არ არის.

დათუა ჯელაძე ასევე მოხსენიებულია სოფელი ტბეთის ყმა-მამულების სიაში [ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრი, ფ., 5047, ნუსხა ყმა-მამულებისა XIX ს.],⁵ რომელიც შედგენილია დაახლოებით XIX საუკუნის პირველ ნახევარში. 1842 წლის სოფელი ტბეთის სახაზინოს გლეხების კამერალური აღწერით ირკვევა, რომ მისი ოჯახიდან დარჩენილია მხოლოდ მისი ვაჟი სიმონ ჯელაძე. ამ აღწერაში არ არიან შეყვანილი მდებარეობით სქესის წარმომადგენლები. 1842 წლის აღწერაში სიმონ ჯელაძის ოჯახზე მინაწერია, რომ გადავიდა საცხოვრებლად კახეთში.⁶ ამის შემდეგ, სამწუხაროდ, სიმონ ჯელაძის ოჯახის კვალი ქრება. შესაბამისად, ის სოფელი ტბეთის არც ერთ შემდგომ აღწერაში აღარ ირიცხება.

დღეს სოფელ დიდ ფლევეში მცხოვრებმა ჯელაძეებმა მათი წინაპრების ზეპირი გადმოცემით იციან, რომ ისინი წარმომავლობით არიან რაჭიდან, კერძოდ, სოფელ ღარიდან. ხაშურში მცხოვრებმა ვენგო (გიორგი) ჯელაძემ (დაბ. 1947 წ.), რომელიც წარმომავლობით გახლავთ სოფელ დიდი ფლევიდან, გვიამბო, რომ ის თავად და მისი მამა, ბაბუა და წინაპრები ოდითგანვე დადიოდნენ სოფელ ღართან მდებარე სალოცავში საჯვარეობის დღესასწაულზე. მნიშვნელოვანია, რომ სოფელი ტბეთის 1831 წლის კამერალური აღწერით დგინდება, რომ დათუა ჯელაძის ოჯახი გადმოსახლებულია იმერეთიდან 1804 წლამდე. რაჭა იმ დროისათვის იმერეთის სამეფოს შემადგენლობაში შედიოდა.⁷

გამომდინარე ზემოაღნიშნულიდან შეიძლება დავასკვნათ შემდეგი:

ხაშურის მუნიციპალიტეტში ჯელაძეები დაახლოებით XVIII საუკუნის მიწურულს გადმოსახლდნენ რაჭიდან, სოფელ ღარიდან.

ასევე სოფელ ღარიდან შიდა ქართლში, კერძოდ, სოფელ წაბლუნაში, დაახლოებით XIX საუკუნის დასაწყისში გადმოსახლდა ნინია ჯელაძე (ან მისი მამა), რომელმაც საფუძველი დაუდო ხაშურელი ჯელაძეების შტოს.

¹ სცა, ფ. 489, ან. 6, საქ. 376ა. 1840 წლის საეკლესიო მეტრიკული წიგნი.

² სცა, ფ. 254, ან. 1, საქ. 1936. გვ. 291.

³ სცა, ფ. 254, ან. 3, საქ. №143; ფ. 254, ან. 2, საქმე №2331.

⁴ სცა, ფ. 254, ან 1, საქ. 1244.

⁵ ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრი, ფ. HD 5047, ნუსხა ყმა-მამულებისა XIX ს.

⁶ სცა, ფ. 254, ან. 1, საქ. №1936.

⁷ სახელმწიფო რწმუნებულის ადმინისტრაცია <http://imereti.gov.ge/geo/static/97/regions/HISTORY>

ნინია ჯელაძის შვილი გიორგი ჯელაძე დაახლოებით XIX საუკუნის ორმოცდაათიან წლებში საცხოვრებლად გადავიდა სოფელ ზემო ფლევეში (დღევანდელი ხაშურის მუნიციპალიტეტის სოფელ დიდ ფლევეში), სადაც დღემდე ცხოვრობენ მისი შთამომავლები.

იმავე პერიოდში ასევე ღარიდან შიდა ქართლში, სოფელ ტბეთში საცხოვრებლად გადმოსახლდა დათუა ოტიას ძე ჯელაძე, რომელიც დაახლოებით 1842 წლისათვის გადასახლდა საცხოვრებლად კახეთში ჩვენთვის უცნობ ადგილზე.

სავარაუდოდ ტბეთსა და წაბლუანში მცხოვრები ჯელაძეები რაჭიდან ერთდროულად უნდა იყვნენ ჩამოსახლებულნი და ისინი უახლოესი ნათესავები უნდა ყოფილიყვნენ.

ჯელაძეები ყვარლის სოფელ ახალსოფლიდან

ყვარლის მუნიციპალიტეტში მდებარეობს სოფელი ახალსოფელი, რომელსაც ადრე ძველი გავაზი ერქვა. ძველი გავაზი ისტორიული სოფელი გახლდათ და ის მდებარეობდა „მდინარე ალაზნის მარცხენა შენაკადის ავანისხევის (გავაზისწყლის) ორივე ნაპირზე.“¹ „მაჰ-აბასის მიერ კახეთის აოხრების შემდეგ გავაზის მნიშვნელობა დაკნინდა. ლეკიანობამ იგი გააპარტახა. XVIII საუკუნეში გავაზის მოსახლეობა გადასახლდა ალაზნის ველზე, სადაც ამავე სახელწოდების სოფელი გაშენდა.“² სოფელი ხელმეორედ დასახლდა 1852 წლიდან და მას ახალსოფელი უწოდეს.³ ძველ გავაზში ჯელაძეების ჩასახლება სოფლის დაარსებას ემთხვევა. ახალსოფელში ჯელაძეები დღემდე ცხოვრობენ. გადმოცემით მათ იცოდნენ, რომ დაახლოებით XIX საუკუნის შუა პერიოდში მათი წინაპარი აბრამ ჯელაძე რაჭიდან გადმოსახლდა საცხოვრებლად ახალსოფელში. მათ მეხსიერებაში აბრამის იქით არ იყო შემონახული წინაპართა სახელები. საარქივო დოკუმენტების ჩემ მიერ მოძიების შედეგად დადასტურდა, რომ კონკრეტულად ძველ გავაზში ჯელაძეების გვარს საფუძველი მართლაც აბრამმა დაუდო, თუმცა, როგორც გაირკვა, აბრამთან ერთად ძველ გავაზში საცხოვრებლად ჩამოვიდა მისი ძმა იოსებ ჯელაძე.

როგორც ახალსოფლის მცხოვრებმა გოდერძი გიორგის ძე ჯელაძემ მიაგმო, ის ბავშვობაში დაახლოებით 1974 წელს მამამისთან ერთად ნამყოფია ონის რაიონის სოფელ ღარში -- სოფლის საეკლესიო დღესასწაულზე, საჯვარეობაზე. მან ასევე მიაგმო, რომ დღესასწაულზე ღარის ჯელაძეებთან საუბარში მამამ წინაპრების სახელების ხსენებისას გამონახა საერთო ახლობლები, თუმცა ის ვეღარ იხსენებს მათ სახელებს. როგორც ახსოვს, ღარელმა ჯელაძეებმა მათ აჩვენეს ხის სახლი და უთხრეს, რომ მისი წინაპრები სწორედ ამ სახლში ცხოვრობდნენ.

საინტერესოა, რომ ახალსოფელში, ისევე როგორც ღარში, ჯელაძეების ოჯახებს ახლო წინაპრების სახელების მიხედვით ყოფენ, აბრამიანთი, ჭრელაანთი, ქრისტოსიანთი და სხვა.

თელავის მაზრის ყვარლის უბნის 1861 წლის სახაზინო გლეხების კამერალური აღწერის მიხედვით ძველ გავაზში ცხოვრობენ აბრამ ჯელაძის და მისი ძმის, იოსებ, იგივე სოსიკო ჯელაძის ოჯახები.⁴

იმავე აღწერით ირკვევა, რომ მათი ოჯახები ძველ გავაზში გადმოსახლდნენ თელავის მაზრის სოფელ კონდოლიდან წინა აღწერის შემდეგ და ისინი წინა აღწერაში სწორედ სოფელ კონდოლში ირიცხებიან. წინა აღწერაში იგულისხმება 1842 წლის კამერალური აღწერა. მართლაც გადამოწმებულ იქნა მითითებული ინფორმაცია და აღმოჩნდა, რომ 1842 წლის თელავის მაზრის, თელავის უბნის კამერალური აღწერით, სოფელ კონდოლში ცხოვრობდა ჯელაძეების ერთი ოჯახი. ირკვევა, რომ ოჯახის უფროსი იყო სიმონ ჯელაძე, რომლის შვილებიც არიან ზემოთ ხსენებული აბრამ და იოსებ ჯელაძეები, ანუ აღწერიდან ვიგებთ აბრამის და იოსების მამის სახელსაც. აღმოჩნდა, რომ აბრამს და იოსებს ჰყავდათ კიდევ ერთი ძმა, 1 წლის ნიკოლო-

¹ ქართული საბჭოთა ენციკლოპედია, ტ. 2. თბ., 1977, გვ. 623.

² იქვე. 623.

³ იქვე. 623.

⁴ სცა, 254, ან. 2, საქ. №277.

ზი. აღწერის მიხედვით სიმონ ჯელაძის ოჯახი ზიზანია და ის ცხოვრობს საეკლესიო მიწებზე.¹ მიუხედავად იმისა, რომ მოძიებულ იქნა წინა წლების როგორც სახაზინო, ისე საეკლესიო და მემამულეთა კამერალური და საოჯახო აღწერები, ჯელაძეების ოჯახი ვერც სოფელ კონდოლსა და ვერც ახლომდებარე სოფლებში ვერ იქნა აღმოჩენილი, თუმცა როგორც კვლევის შედეგად გაირკვა, სიმონ ჯელაძის ოჯახი სოფელ კონდოლში გადმოსახლებამდე ცხოვრობდა სოფელ წინანდალში. მოძიებულ იქნა თავად აბრამ ჯელაძის დაბადების ჩანაწერი. 1826 წლის საეკლესიო წიგნის ჩანაწერის თანახმად, სოფელ წინანდალში მცხოვრებ სიმონ ჯელაძეს 1826 წლის 10 აგვისტოს დაებადა ვაჟი და უწოდა სახელი აბრამ. აბრამის ნათლია გახლდათ სოფელ წინანდალში მცხოვრები როსტომ იაკობის ძე აჩუაშვილი.²

საგულისხმოა, რომ 1827 წლის სოფელი წინანდლის იოანე ნათლისმცემლის საეკლესიო მეტრიკული წიგნის ჩანაწერით 28 მაისს გარდაიცვალა დავით ჯელაძე, 60 წლის, ჭლექისგან.³ დავით ჯელაძე, როგორც გაირკვა, იყო სვიმონ ჯელაძის მამა. 1829 წლის 3 დეკემბერს წინანდალში მცხოვრებმა დავით ჯელაძის შვილმა- მართამ იქორწინა იმავე სოფლის მცხოვრებ იოსებ მეგრელიშვილთან. იმავე წლის 12 სექტემბერს სვიმონ ჯელაძეს შეეძინა ქალიშვილი ნინო. ნათლია იყო როსტომ აჩუაშვილი.⁴

სოფელ კონდოლში წინანდლიდან საცხოვრებლად გადავიდა სვიმონ დავითის ძე ჯელაძე ოჯახით.

1834 წლის 6 მარტს სოფელ კონდოლის თომა მოციქულის ეკლესიის მეტრიკული წიგნის ჩანაწერით სოფელ კონდოლში მცხოვრებ სახაზინო ყმას- სვიმონ დავითის ძე ჯელაძეს და მის ცოლს მართა სვიმონის ასულს- შეეძინა ქალი და სახელად უწოდეს სოფიო.⁵ აღნიშნულით ირკვევა, რომ სვიმონ დავითის ძე ჯელაძის ოჯახი კონდოლში საცხოვრებლად გადავიდა დაახლოებით 1830 წლის შემდეგ. ამ ჩანაწერით ირკვევა, რომ სვიმონი არის დავითის ძე. როგორც ჩანს, სვიმონის მამას, დავითს, ჰქონდა ასევე მეორე სახელი პაპუნა. იმ პერიოდისათვის არაერთი დოკუმენტი ადასტურებს, რომ ოფიციალურ ჩანაწერებში ხშირად იწერებოდა პირის კნინობითი სახელიც. 1839 წლის 14 მაისს სვიმონს და მის ცოლს მართა სვიმონის ასულს შეეძინათ ქალიშვილი კეკელა.⁶ ამ ჩანაწერში სვიმონის მამის სახელად ჩაწერილია პაპუნა. ეჭვგარეშეა, ეს ის სვიმონია, ვინაიდან ჯერ ერთი, სხვა სვიმონ ჯელაძე სოფელ კონდოლში არ ცხოვრობს, მეორეც, მისი ცოლის სახელი და მამის სახელიც ემთხვევა სხვა ჩანაწერებს. საგულისხმოა, რომ სვიმონ ჯელაძის შვილების: სოფიოს, ნინო და კეკელას ნათლიაც არის სოფელ წინანდალში მცხოვრები როსტომ იაკობის ძე აჩუაშვილი. პაპუნა ჯელაძე ფიქსირდება ასევე ჯერ კიდევ სოფელ წინანდალში, კერძოდ, 1820 წლის 6 აგვისტოს ცხელებით გარდაიცვალა პაპუნა ჯელაძის შვილი თამარი.⁷

საინტერესოა, რომ სოფელ წინანდალში 1820 წლისთვის საეკლესიო ჩანაწერებში, გარდა დავით ჯელაძის ოჯახისა, მოხსენიებულია თამაზ ჯელაძე და თადეოს ჯელაძე, თუმცა, სავარაუდოდ, თამაზი და თადეოზი ერთი და იგივე პიროვნება იყო. იმავე სოფელში 1820 წლის 5 აგვისტოს თამაზა ჯელაძეს შეეძინა ქალი ეკატერინე. ნათლია იყო თამაზა ჭიორელი.⁸ 1825 წლის 10 დეკემბერს თადეოზ ჯელაძეს შეეძინა ვაჟი ანდრია.⁹ საგულისხმოა, რომ შემდეგ წლებში არც წინანდალსა და არც ახლომდებარე სოფლებში, არც საეკლესიო ჩანაწერებსა და არც კამე-

¹ სცა, ფ. 254, ან. 1, საქ. №1943. გვ. 237. ფურცელზე ასევე მითითებულია გვ. 104.

² სცა, ფ. 489, ან. 6, საქ. №34.

³ სცა, ფ. 489, ან. 6, საქ. №48.

⁴ სცა, ფ. 489, ან. 6, საქ. №92.

⁵ სცა, ფ. 489, ან. 6, საქ. №225.

⁶ სცა, ფ. 489, ან. 6, საქ. №357.

⁷ სცა, ფ. 489, ან. 6, საქ. №9.

⁸ სცა, ფ. 489, ან. 6, საქ. №9.

⁹ სცა, ფ. 489, ან. 6, საქ. №30.

რალურ თუ საოჯახო აღწერებში თადეოზი და თამაზ ჯელაძეები არ ჩანან და შესაძლოა რაჭაში დაბრუნდნენ ან სხვაგან გადასახლდნენ.

როგორც კახეთის რიგი სოფლების 1818 - 1830 წლების საეკლესიო მეტრიკული წიგნებიდან ჩანს, ადგილი ჰქონდა რაჭის მოსახლეობის მიგრაციას კახეთში, განსაკუთრებით კი სოფელ წინანდალში. თუმცა ეს პროცესი XVIII საუკუნის მეორე ნახევრიდან აქტიურად მიმდინარეობდა. ჩვენთვის უცნობია აღნიშნულის ზუსტი მიზეზები, თუმცა მათი მიგრაციის უმთავრესი საფუძველი სავარაუდოდ ფეოდალურ საქართველოში არსებული კლასობრივი ბრძოლა იყო, ასევე თავისუფლების სურვილი, უკეთესი საცხოვრებელი პირობების ძიება, ომები¹ და იმ დროისათვის გავრცელებული ეპიდემიები.²

მოცემულ პერიოდში წინანდალში მრავლად ცხოვრობდნენ რაჭიდან გადმოსახლებული ოჯახები, კერძოდ, გავაშელიშვილები, ქაფიანიძეები, მეტრეველები, მაისურაძეები, მარკოიშვილები, მესხიშვილები³ და სხვები. ისინი, როგორც ჩანს, არც თუ დიდი ხნის წინ ჩამოსახლებულან წინანდალში. მათ ნათლიებად და თავმძღებად (მეჯვარეებად) გვევლინებიან ასევე რაჭველები, უფრო მეტად კი - დღევანდელი ონის მუნიციპალიტეტის მაცხოვრებლები. არც თუ იშვიათია ქორწინებები რაჭულ გვარებს შორის. ყოველივე აღნიშნული მიუთითებს, რომ ისინი რაჭიდან დიდი ხნის გადმოსახლებულები არ უნდა იყვნენ. როგორც ირკვევა, ეს კავშირები შემდეგშიც დიდხანს გრძელდებოდა. მაგალითად, სოფელ წინანდალში 1851 წელს საბატონო ყმა ლაზარე გაბრიელის ძე მესხიშვილის მიმრქმელი იყვნენ ონის მაზრის სოფელ ღარის მცხოვრები საბატონო ყმები- გიორგი მამუკას ძე ჯელაძე და ქრისტესია გიორგის ძე მეტრეველი.⁴ იმავე სოფელში 1841 წლის 21 თებერვალს დაბადებული საბატონო ყმა თევდორე საბას ძე მესხიშვილის მიმრქმელი გახლდათ სოფელ ღარს მცხოვრები საბატონო ყმა სვიმონ ივანეს ძე მარკოზისშვილი.⁵ 1869 წლის 20 იანვარს იოანე ნათლისმცემლის სახელობის ეკლესიის ჩანაწერებით სოფელ ძველ გავაზში იოსებ გიორგის ძე ჯელაძეს შეეძინა ვაჟი მიხეილი, რომლის მიმრქმელიც იყო შარდომეთში მცხოვრები აზნაური რაჭის უეზიდან ალექსი დავითის ძე ჯაფარიძე.⁶ როგორც ნაშრომის დასაწისში აღვნიშნე, სოფელ ღარში ჯელაძეები ჯაფარიძეების ყმებად იწერებიან და მათი ურთიერთობა წინანდალში გადმოსახლების შემდეგაც გრძელდებოდა.

საგულისხმოა, რომ სოფელი ძველი გავაზის 1861 წლის კამერალური აღწერის გრაფაში, სადაც მიეთითება, თუ რომელი ტომის წარმომადგენლები არიან, აღნიშნულია - “Имеретинского”- ანუ „იმერული.“⁷ იმერელში, როგორც ზემოთაც აღვნიშნე, იგულისხმებოდა ზოგადად იმერეთის სამეფოს მაცხოვრებელი და რაჭაც თავის დროზე იმერეთის სამეფოს და შემდგომში ქუთაისის გუბერნიის ნაწილი გახლდათ. მსგავსი ჩანაწერი გვხვდება არაერთი რაჭიდან გადმოსახლებული ოჯახის კამერალურ აღწერაში. საეკლესიო ჩანაწერებში ხშირია რაჭიდან გადმოსახლებულების იმერლებად მოხსენიება. მაისურაძეების რამდენიმე ოჯახი იმერელიშვილებადაც კი მოიხსენიებიან, რაც შემდეგ მათ გვარადაც იქცა. 1840 წლის სახაზინო გლეხების დამატებით აღწერაში სოფელ ყვარელში 23-ე ნომრად ჩაწერილია მაისურაძე ნინია, რომელსაც მიწერილი აქვს, რომ გადმოსულია იმერეთიდან.⁸ თელავის მაზრის და სიღნაღის მაზრის 1837 წლის კამერალურ აღწერაში სოფელ ახურას მცხოვრები დავით გარეჯის მონასტრის ყმა კაცია კირვალიძე იმერულად არის მოხსენიებული. სოფელ კონდოლის საეკლესიო მეტრიკული წიგნში

¹ ბერძენიშვილი, ნ. საქართველოს ისტორიის საკითხები, ისტორიული გეოგრაფია, ტ. I. თბ., 1964, გვ. 236,237,238,240.

² ჯღენტი ე. დისერტაცია. საქართველოსა და მიმდებარე რეგიონებში გავრცელებული ერსინია პესტის შტამების მოლეკულური დახასიათება. ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი. 2019, გვ. 10.

³ კეზევაძე მ. გვარსახელები XIX საუკუნის რაჭაში. 2018, თბ., გვ.7,10,11,22,23,29,40,45,48.

⁴ სცა, ფ. 489, ან. 6, საქ. №889.

⁵ სცა, ფ. 489, ან. 6, საქ. №419. გვარის სწორი ფორმაა მარკოიშვილი.

⁶ სცა, ფ. 489, ან. 6, საქ. №2074.

⁷ სცა, ფ. 254, ან. 2, საქ. №277.

⁸ სცა, ფ. 254, ან. 1, საქ. №1770.

1834 წლის 2 თებერვალს დაბადებული სოფიო იოსების ასული წაწიკაშვილის დაბადების სააქტო ჩანაწერში მიმრქმელად (ნათლიად) იმერეთის ხოტევის უეზდის სოფელ ამბროლაურს მცხოვრები ზიზანი ყმა – ნიკოლოზ იოანეს ძე დათემიძეა ჩაწერილი.¹ ხოტევი და ამბროლაური, მოგვსენებათ, რაჭის სოფლებია, ამიტომ აქედან ჩანს, რომ ოფიციალურ დოკუმენტებშიც რაჭას იმერეთად მოიხსენიებდნენ. აკადემიკოსი როლანდ თოფჩიშვილიც განმარტავს, რომ „გურიაში, რაჭაში, ლეჩხუმში მცხოვრები ქართველები აღმოსავლეთ საქართველოს მკვიდრთათვის იმერლები იყვნენ.“²

ასევე უნდა აღინიშნოს, რომ ზოგიერთ რუსულ ენაზე შედგენილ კამერალურ აღწერაში შეცდომით რუსული ინტერპრეტაციის მიზეზით ჯელაძის გვარი შეტანილია შეცდომით, როგორც გელაძე, მაგალითად, სოფელ კონდოლის 1842 წლის რუსულ ენაზე შედგენილ კამერალურ აღწერაში სიმონ ჯელაძე წერია როგორც Геладзе.³ სწორედ მსგავსი შეცდომების გამო არაერთი ქართული გვარი ოფიციალურად ჩამოყალიბდა განსხვავებულ გვარად.

გარდა ზემოაღნიშნულისა, საგულისხმოა, რომ ჯელაძის გვარი რამდენიმე დოკუმენტში მოიხსენებოდა ადგილობრივი ინტერპრეტაციის შესაბამისად. მაგალითად, აბრამ სიმონის ძე ჯელაძე ზოგიერთ დოკუმენტში მოხსენებულია ჯელაშვილად, კერძოდ, ძველი გავაზის 1855 წლის საეკლესიო მეტრიკულ წიგნში ჩაწერილია, რომ ივანე ჯელაშვილის ასული ეკატერინე 3 ნოემბერს დაქორწინდა სახაზინო გლეხ გიორგი დიმიტრის ძე გოგილაშვილზე. იმავე წლის ჩანაწერიდან ირკვევა, რომ 24 სექტემბერს გარდაიცვალა ძველი გავაზის სახაზინო გლეხის აბრამ ჯელაშვილის ცოლი ანა 30 წლის, მშობიარობისაგან.⁴ ჯელაძის მსგავსად ხშირი იყო დასავლეთ საქართველოდან გადმოსახლებული ძეზე დაბოლოებული და ასევე მეგრული გვარების გაფორმება ადგილობრივი ინტერპრეტაციის შესაბამისად. მაგალითად, ძველი გავაზის 1867 წლის საეკლესიო წიგნიდან ირკვევა, რომ 20 ივნისს მარკოზ იოანეს ძე ლეჟავაშვილს შეეძინა ვაჟი ისაკი.⁵ იგივე მარკოზ იოანეს ძე უკვე ლეჟავას გვარით შეყვანილია სოფელ ძველი გავაზის 1873 წლის კამერალურ აღწერაში №43-ე სოსია ივანეს ძე ჯაფარიძის ოჯახში, როგორც მისი სიძე. ამევე აღწერით იკვევა, რომ მარკოზი გადმოსახლებულია სოფელ ხარაგაულიდან 1862 წელს. სოფელ წინანდალში მცხოვრებნი ზურაბ და იოანე მაისურაძეები საეკლესიო მეტრიკულ წიგნში შეყვანილი არიან მაისურაძისშვილებად. 1831 წლის სოფელ წინანდლის საეკლესიო წიგნის თანახმად 5 აპრილს გარდაიცვალა ამავე სოფლის საბატონო ყმის იოანე მაისურაძისშვილის მეუღლე ელისაბედი, ხოლო 4 ოქტომბერს კი გარდაიცვალა ზურაბ მაისურაძისშვილის მეუღლე თამარი.⁶ სოფელ კონდოლში მცხოვრები მეტრეველი ამავე საეკლესიო მეტრიკულ წიგნში მოიხსენიება მეტრეველისშვილად. კონდოლის იოანე ნათლისმცემლის ეკლესიის მეტრიკული წიგნის თანახმად 1838 წლის 9 ივლისს დაიბადა გიორგი ზეთისავარის ძე მეტრეველისშვილი.⁷

ზემოაღნიშნულიდან გამომდინარე შეიძლება დავასკვნათ შემდეგი:

ახალსოფლელი ჯელაძეები არ არიან კახეთის მკვიდრი მაცხოვრებლები, რასაც ადასტურებს როგორც ახალსოფლელ ჯელაძეებში არსებული წინაპრების გადმოცემა, ისე სოფელ ძველი გავაზის 1861 წლის კამერალური აღწერა (სადაც ძმების, ძმები აბრამ და სოსიკო ჯელაძეები მოხსენებულნი არიან წარმომავლობით იმერლებად) და ასევე ნაშრომში ზემოთ მითითებულ გარემოებათა ერთობლიობა;

¹ სცა, ფ. 489, ან. 6, საქ. №225.

² თოფჩიშვილი, რ. XIX საუკუნის აღწერის დავთრები საქართველოს ეთნოისტორიული პრობლემების შესახებ. თბ., 2021, გვ. 39.

³ სცა, ფ. 254, ან. 1, საქ. №1943. გვ. 237. ფურცელზე ასევე მითითებულია გვ. 104.

⁴ სცა, ფ. 489, ან. 6, საქ. №1106.

⁵ სცა, ფ. 489, ან. 6, საქმე №1903.

⁶ სცა, ფ. 489, ან. 6, საქ. №142.

⁷ სცა ფ. 489, ან. 6, საქ. №312.

ახალსოფლელი ჯელაძეების წინაპართაგან რაჭიდან, კერძოდ, სოფელ ღარიდან კახეთში, სოფელ წინანდალში საცხოვრებლად გადავიდა დათუა, იგივე პაპუნა ჯელაძე (ან მისი მამა) და-ახლოებით XVIII- XIX საუკუნეების მიჯნაზე;

დაახლოებით 1830 წლის შემდეგ დათუა ჯელაძის შვილი სიმონ ჯელაძე ოჯახთან ერთად გადავიდა საცხოვრებლად სოფელ კონდოლში;

დაახლოებით 1850 -იანი წლების დასაწყისში სოფელ ძველ გავაზში გადასახლდა სიმონ დავითის ძე ჯელაძის ორი ვაჟი - აბრამ და სოსიკო ჯელაძეები;

ახალსოფლელი (ყოფილი ძველი გავაზის) ჯელაძეების საერთო წინაპარი გახლდათ აბრამ ჯელაძე, ხოლო რაც შეეხება სოსიკო, იგივე იოსებ ჯელაძეს შვილს, ილიას, ის 1886 წლის შემდგომ გადასახლდა ჩვენთვის დაუდგენელ ადგილას.

ჯელაძეები სოფელ ღარიდან

„სოფელი ღარი განლაგებული ერთ-ერთი უძველესი საცხოვრებელი ადგილი რაჭაში. სოფლის ტერიტორიაზე ნაპოვნი კოლხურ-ყოხანური ტიპის ცულები, რომლებიც ძვ. წ. მე-2 ათასწლეულის დასასრულს მიეკუთვნება. აქვე ნაპოვნი ძვ. წ. IV-V საუკუნეების მეტად საინტერესო ვერცხლის ნივთი (ე.წ. ყანჩა) კოსმეტიკური დანიშნულებისთვის. სოფელი ისტორიულ წყაროებში მოხსენებულია XVII საუკუნიდან“¹

ღარი მდებარეობს ზღვის დონიდან 940 მეტრზე და მოიცავს მდინარე ღარულას აუზს. ამჟამად სოფელში ცხოვრობს 348 (კაცი), სულ 118 (კომლი).² სოფელი ღარი შედის ონის მუნიციპალიტეტში.

ღარის ჯელაძეები გაირჩვიან მათი წინაპრის სახელებით, კერძოდ, გუგუტაანი, ანდრიაანი, მაიაანი და სხვა. სოფელ ღარში ადგილი, სადაც ცხოვრობენ ჯელაძეები, ჯელაძეების უბნის სახელით განლაგებულია.

როგორც ზემოთ აღვნიშნე, 1841-43 წლების აღსარების მოქმელთა სიის მიხედვით, სოფელ ღარში ჯელაძის სულ სამი ოჯახი ცხოვრობს. სამივე ოჯახი განლაგებულია ერთი ოჯახის განაყარი.

ღარელი ჯელაძეების ერთი შტო ცხოვრობს თელავის რაიონის სოფელ წინანდალსა და ქალაქ თელავში. წინანდალში მცხოვრები გოჩა თენგიზის ძე ჯელაძის ინფორმაციით თელავის შტოს სათავე მისმა პაპამ- ვიქტორ სიმონის ძე ჯელაძემ და ვიქტორის ძმამ- პარმენ სიმონის ძე ჯელაძემ დაუდეს. ისინი საცხოვრებლად ღარიდან გადმოვიდნენ დაახლოებით 1937 წელს.

ღარიდან გადმოსახლებული ჯელაძის ერთი ოჯახი ცხოვრობს ასევე ბორჯომის მუნიციპალიტეტის დაბა ბაკურიანშიც, სადაც ის 1955 წლიდან დამკვიდრდა. ღარელი ჯელაძეების ცხოვრობენ შთამომავლები ცხოვრობენ ასევე ლაგოდეხის რაიონის სოფელ აფენში და ლელიანში. აფენში ჩასახლება მოხდა 1900 წელს, ხოლო ლელიანში მოგვიანებით, საბჭოთა პერიოდში.

დასასრულს ყოველივე ზემოაღნიშნულიდან გამომდინარე შეიძლება დავასკვნათ შემდეგი:

ჯელაძის გვარი ისტორიულ წყაროებში პირველად მხოლოდ XVIII საუკუნის მეორე ნახევარში შედგენილ დოკუმენტში გვხვდება და მასში მოხსენებული პირი ბუჭია ჯელაძე სოფელ ღარის მაცხოვრებელი იყო;

მიუხედავად ჯელაძეების განსახლების ფართო არეალისა, დადასტურებულად უნდა მივიჩნიოთ, რომ ჯელაძის გვარი არის ერთფუძიანი და მისი უძველესი საცხოვრისი განლაგებულია რაჭა, კერძოდ კი, ონის მუნიციპალიტეტის სოფელი ღარი, რითაც ფაქტობრივად დასტურდება გვარში გავრცელებული გადმოცემა მათი სოფელ ღარიდან წარმომავლობის შესახებ;

ჯელაძეების გვარი არც თუ დიდი ხნის ისტორიას ითვლის ან შესაძლოა სხვა ჩვენთვის უცნობი გვარის განაყარია.

¹ გობეჯიშვილი ვ. ჩემი თვალთ დანახული რაჭა. თბ., 2017 წ. გვ. 517,518.

² ონის მუნიციპალიტეტის ვებგვერდი. https://oni.gov.ge/?page_id=3276

Zurab Chkonia
Teaching University Millenium
EXTENDED FAMILY OF DJELADZE GENEALOGY
RESUME

Although last name Djeladze is not amongst the noble surnames known in Georgia, I believe that exploring each name and last name is worth of special attention, as this is an important process for studying the nation's history in details. Exactly this process is one of the keys to the study of Georgian history.

The paper examines etymology of last name Djeladze, as well as its origin, family ties, settlement area, family migration processes, social and genetic ancestry.

Nowadays, representatives of extended family of Djeladze live compactly in the village of Ghari in Oni Municipality in Racha and in the village of Uravi in Ambrolauri Municipality, as well as in Shida Kartli and Kakheti following around the end of the 18th century. Although there is a legend within the Djeladzes about their Rachian origin, no reliable source has been found except for the oral lore.

As a result of this research, it is ascertained that last name Djeladze is single-rooted and the legend existing within the extended family about the common origin of the Djeladzes from Racha is confirmed.

Through genetic research of DNA, as the result of testing a representative of the Djeladzes from Ghari, the paper ascertains that it belongs to one of the dominant Laz-Chan haplogroups from western Georgia, which is mainly distributed among the Svans. The same haplogroup is found in great number in Racha.

Due to its importance for research, the paper discusses the Rachian origin of several families living in the village Tsinandali in Kakheti at the beginning of the XIX century and their migration.